

ИННОВАЦИОН ЁНДОШУВЛАР АСОСИДА ЯНГИ АВЛОД ДАРСЛИКЛАРИНИ ЯРАТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ КОНСЕПСИЯСИ

Ибрагимов Абдималик Гаппарович¹, Хужамов Ином Хикматович²

¹А.Авлоний номидаги педагогик маҳорат миллий институти “Таълим менежменти” кафедраси мудири, иктисод фанлари номзоди, дотсент, ²А.Авлоний номидаги педагогик маҳорат миллий институти, мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15648972>

Аннотация. Мақолада ижод ва ихтисослаштирилган мактабларнинг ихтисослик фанларидан янги авлод дарсликларини яратиш жараёнларини бошқариш механизмини такомиллаштириш тўғрисида фикр юритилади.

Калим сўзлар: ижод ва ихтисослаштирилган мактаб, ихтисослик фанлари, янги авлод дарсликлари, модел, механизм, технология, статистика, таҳлил.

Abstract. The article discusses the improvement of the mechanism for managing the processes of creating new generation textbooks in specialized subjects in creative and specialized schools.

Key words: creative and specialized schools, specialized subjects, new generation textbooks, models, mechanisms, technology, statistics, analysis.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования механизма управления процессами создания учебников нового поколения по профильным предметам в творческих и профильных школах.

Ключевые слова: творческие и специализированные школы, профильные предметы, учебники нового поколения, модели, механизмы, технологии, статистика, анализ.

Жаҳон миқёсида фан ва техника тараққиётининг жадаллик билан ривожланиши интерфаол таълимнинг муҳим воситаси сифатида янги авлод дарсликларини яратиш, шахсга йўналтирилган дарсликларда ўқув материалларини тизимлаштиришнинг инновацион дидактик индикаторларини ишлаб чиқиш заруратини юзага келтирди. Жаҳоннинг АҚШ, Буюк Британия, Франция, Ўзбекистон каби ривожланган давлатларида тизимли-интеграцион, компетенциявий, модулли-кредит ёндашувлар асосида янги авлод дарсликларини яратишнинг педагогик механизмларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Айниқса, халқаро баҳолаш дастурларига мувофиқ (ПИСА, ТИМСС, ПИРЛС) ўқувчиларда ўқиш ва матнни тушуниш, креатив фикрлаш имконини берадиган дарсликлар яратиш технологиясини ишлаб чиқиш долзарб вазифа саналади.

Дунёда умумтаълим фанларидан узвийлик ва узлуксизлик тамойилларига асосланган янги авлод дарсликларини яратишнинг дидактик ва методик талабларини такомиллаштириш, илғор педагогик ва ахборот технологиялари интеграцияси асосида дарсликларни яратишнинг ташкилий-функционал тузилмасини ишлаб чиқишга доир қатор илмий изланишлар олиб борилмоқда. Янги авлод дарсликларида ўқув материалларини тизимлаштиришда компетенциявий ёндашувнинг педагогик имкониятларини тўлиқ ҳисобга олиш, бенчмаркинг методини қўллаш асосида

дарсликлар яратиш бўйича интегратив талабларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Республикамизда ёшларнинг интеллектуал ва ижодий салоҳиятини ривожлантириш, иқтидорли ўқувчиларни қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш ҳамда уларни баркамол, жисмонан ва руҳан соғлом шахс сифатида Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш, болаларда меҳнатсеварлик, ватанпарварлик, фидойилик, кенг дунёқарашга эга комил инсон бўлишга интилиш туйғусини шакллантириш мақсадида ижод мактаблари ва ихтисослаштирилган мактаблар ташкил этилди. Шу билан бирга, ижод мактаблари ва ихтисослаштирилган мактабларда ўқувчи ёшларга буюк аждодларимиз ва адибларимизнинг бой ижодий меросини ўргатиш, уларга муносиб ворис этиб тарбиялашга йўналтирилган комплекс ўқув-тарбия жараёнлари ташкил этиш, мактабларнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, уларнинг иқтидорли ёшларни аниқлаш, танлаш, ўқитиш ва тарбиялаш тизимини такомиллаштириш, СТЕАМ таълим талаблари асосида янги авлод дарсликларини яратишнинг дидактик функцияларини аниқлаштириш, ўқув материалларини тизимлаштиришнинг мақбул механизминини ишлаб чиқиш муҳим долзарблик касб этади.

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Таълим муассасаларини замонавий ўқув ва лаборатория асбоблари, компьютер техникаси ва ўқув-методик қўлланмалар билан жиҳозлаш орқали уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш юзасидан мақсадли чора-тадбирларни кўриш”¹ каби муҳим вазифалар белгилаб берилди. Бу эса, умумтаълим фанларидан янги авлод дарсликларини яратиш технологиясини такомиллаштириш, дарслик сифатини баҳолаш мезонлари ва методикасини ишлаб чиқишни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 4444-сон, 2020 йил 11 мартдаги “Ижод мактаблари ва ихтисослаштирилган мактаблар фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 141-сон, 2021 йил 19 июлдаги “Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактаблар фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 5188-сон, Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 5 апрелдаги “Умумтаълим мактаблари учун муқобил дарсликларни яратиш ва улардан фойдаланиш тизимида босқичма-босқич ўтиш механизминини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 281-сон қарори, 2020 йил 18 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлигининг фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 240-сон қарори, 2022 йил 28 декабрдаги “Таълим муассасалари учун матбаа маҳсулотлари хавфсизлиги талабларини белгилашнинг умумий техник регламентини тасдиқлаш тўғрисида”ги 726-сон қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу илмий мақола тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Умумтаълим фанларидан дарсликлар яратишнинг тарихий йўли ва дидактик асослари

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони. – Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.

Мунавварқори Абдурашидхонов, Абдулла Авлоний, Маҳмудхўжа Бехбудий, Муҳаммадрасул Расулий каби жадид маърифатпарварлари томонидан яратилган дарслик ва қўлланмаларда ўз аксини топган. Республикамиз олимларидан Д.Шодиев, Р.Сафарова, У.Иноят, М.Вахобов, Ш.Неъматов, Ф.Қўчкарова, А.Ортиқов кабилар томонидан умумтаълим фанларидан дарсликлар яратишнинг назарий-методологик асослари, дарсликдаги ўқув материалларини тизимлаштиришнинг дидактик параметрлари, дарсликлар сифатини баҳолаш индикаторлари ёритиб берилган. Э.Саъдиев, С.Маҳкамов, Р.Мулладжонова, Б.Ходжаев, О.Давлатов, А.Исмоилов кабилар томонидан тарих дарсликларини яратишда узвийлик ва узлуксизни таъминлаш, компетенциявий ёндашув ва инновацион технологиялар асосида тарих дарсликларидаги ўқув материалларини тизимлаштириш масалалари тадқиқ этилган.

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДХ) мамлакатлари олимларидан Ю.Бабанский, В.Беспалько, Э.Гельфман, Д.Зуев, И.Лернер, **Т.Назарова, Т.Трунова, А.Смирновалар томонидан мактаб дарсликларини яратишга қўйиладиган дидактик ва методик талаблар, ўқув материалларини лойиҳалаш моделлари, янги авлод дарсликларининг таркибий тузилмасини аниқлаштиришга доир илмий изланишлар амалга оширилган.**

Хорижлик олимлардан А.Апплебй, М.Идреес, З.Ҳабиб, М.Абузар, Кх.Маҳмоод, П.Сарпентер, А.Буллоск, Ж.Поттер, Б.Д.Смитх, Д.Жасобс каби олимлар томонидан бечмаркинг воситасида дарслик яратишнинг концептуал асослари, дарсликлар сифатини баҳолашнинг инновацион моделлари ишлаб чиқилган.

Бироқ ижод ва ихтисослаштирилган мактабларнинг ихтисослик фанларидан янги авлод дарсликларини яратиш жараёнларини бошқариш механизми, дарсликлар сифатини баҳолашнинг янги квалитетрик мезонларининг² ишлаб чиқилмаганлиги, янги авлод дарсликларини яратиш жараёнини самарали бошқариш технологиясини такомиллаштириш зарурияти мазкур йўналишда илмий изланиш олиб боришни тақозо этди.

Ижод ва ихтисослаштирилган мактабларнинг ихтисослик фанларидан янги авлод дарсликларини яратиш жараёнларини бошқариш модели, механизми ва технологияси, статистик таҳлил қилишдаги боғлиқликлар, муносабат ва жараёнларнинг статистик кўрсаткичлар тизими:

дарсликнинг мазмуни ва мавзу ва педагогик материалларини танлаш ва тузиш бўйича дарслик назариясининг мавжуд тушунчаларини мослаштириш ва қўллаш, “дарслик” тушунчасининг тавсия этилган таърифига ва ушбу таъриф асосида яратилган дарслик моделини асослаш;

Ижод ва ихтисослаштирилган мактабларнинг ихтисослик фанларидан янги авлод дарсликларини яратиш жараёнларини бошқариш механизмини такомиллаштириш ва дарсликнинг сифатини баҳолаш учун илгор методологиядан фойдаланиш;

²Квалитетрик мониторинг – чоракдан чоракка, бир ўқув йилидан иккинчи ўқув йилига ўтишда мактаб ўқувчиларининг маънавий-ахлоқий талабларга мослиги ўрганиб бориш ва тарбияланганлик даражаси ҳақида маълумот олиш билан боғлиқ ташхисловчи методикадир. Мазкур квалитетрик методиканинг долзарблиги шундаки, умумтаълим мактабларида ташкил этиладиган тарбиявий ишларнинг сифатий ҳамда миқдорий ўзгаришларни кузатиб бориш ва тарбия ишида мақсаддан четга чиқиш ёки узилиш каби муаммоларни ўз вақтида аниқлаб, бартараф этиш масалаларига эътибор қаратади. Бу албатта таълимдаги муваффақият ва камчиликларни ўрганиб бориш ва бартараф этиш каби муаммоларни квалитетрик ёндашиб ҳал қилинганидек тарбияга ишига ҳам квалитетрик ёндашиб иш кўриш заруриятини беради.

умумий ўрта мактаблар ҳамда ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ва уларда ўтиладиган асосий фанларни интеграция қилиш орқали ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни умумий ўрта мактаблар учун таянч мактабларга айлантириш;

янги авлод дарслиklarини яратиш жараёнларини бошқариш механизмини такомиллаштириш асосида, маълум бир ихтисослик фанлари бўйича Ижод ва ихтисослаштирилган мактаб ўқувчилари учун дарслиklarни зарур талабларга келтириш;

Ижод ва ихтисослаштирилган мактаб дарслиklarининг мавжуд назарияси ва амалиётини таҳлил қилиш, умумлаштириш ва ихтисослик фанлари бўйича дарсликни амалий ривожлантириш усуллари ишлаб чиқиш;

Ижод ва ихтисослаштирилган мактаблар учун “дарслик” тушунчасининг ҳажми ва мазмунини очиб бериш, ижод ва ихтисослаштирилган мактаблари учун дарслик моделини ишлаб чиқиш;

Ижод ва ихтисослаштирилган мактаблар учун дарслик сифатини баҳолаш методологиясини такомиллаштириш ва илмий асослаш, уни экспериментал равишда текшириш зарур талабларга жавоб беради деган тахминга асосланади.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Ўзбекистон миллий ўқув адабиётининг эволюцияси яхлит тарзда тақдим этилиши зарур:

янги авлод дарслиklarини яратиш жараёнларни бошқаришнинг ошқоралик, талабларнинг ягоналиги ва қарорлар қабул қилишдаги холислик тамойилларини интерактивлик, технологиклик, самарадорлик, прагматиклик мезонлари билан интеграциясини таъминлаш орқали жамият ва давлатнинг ижтимоий тартибига қараб Ўзбекистон ўқув адабиётлари таркибидаги ўзгаришларнинг сабаб-оқибат муносабати ва хусусиятлар аниқланди;

ижод ва ихтисослаштирилган мактабларнинг ихтисослик фанларидан янги авлод дарслиklarини яратиш жараёнларини бошқаришнинг мақсадли, методологик, ташкилий, прогностик³, натижавий компетентларини ўз ичига қамраб олган интегратив-мувофиқлаштирувчи модели ишлаб чиқилган;

ижод ва ихтисослаштирилган мактабларнинг ихтисослик фанларидан янги авлод дарслиklarини яратиш жараёнини лойиҳалаш ва режалаштиришнинг универсал тузилмага эга ташкилий механизми такомиллаштирилди;

ижод ва ихтисослаштирилган мактабларнинг ихтисослик фанларидан янги авлод дарслиklarини яратиш жараёнини бошқаришнинг корпоративликка асосланган лойиҳавий, конструктив, диагностик бошқичлардан иборат технологияси тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни **23.09.2020 й. N ЎРҚ-637**, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz), 2020 йил 24 сентябрь, “Халқ сўзи”, 2020 йил 24 сентябрь, “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, 2020 йил 28 сентябрь, 37-38-сон, 419-модда.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони.

³ **Прогностик** – (юнон тилидан. πρόνοση "башорат қилиш") - Прогнозлаш назарияси, амалиёти ва усуллари бўлиб, прогнозларни ишлаб чиқиш қонуниятлари ва усуллари ҳақидаги фан (илмий қўлланма).

3. “Умумтаълим мактаблари ўқувчиларини дарсликлар билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 31 майдаги ПҚ-362-сон Қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июлдаги “Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактаблар фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 5188-сон қарори.
5. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 18 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлигининг фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 240-сон қарори.
6. Ғ. М. Қосимов. Менежмент. Дарслик. — Т.: Ўзбекистон, 2002. — 312 бет.
7. Р. Х. Джураев, С.Т.Турғунов. Таълим менежменти. Т.: “Ворис-Нашриёти”, 2006. 263 бет.
8. Ш. Қурбонов, Э. Сейтхалилов. Таълим сифатини бошқариш. Т.: “Турон-Иқбол”, 2006. 592 бет.
9. Д. Н. Раҳимов ва бошқалар. Замонавий менежмент: назария ва амалиёт. — Т.: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2009. — 792 бет.
10. Андреас Шляйхер. Образование мирового уровня. Как выстроить школьную систему XXI века? Успешные реформы и высокие результаты. Пер. с англ.– М.: Издательство «Национальное образование», Москва, 2019. 336 с.
11. А.Раджиев, Ф.Каримов, А.Ибрагимов. ТАЛИС-2018 Халқаро тадқиқотлари талаблари асосида ўтказилган сўровнома ва тадқиқот ҳисоботининг маълумотлар тўплами. 2-қисм. Тошкент-2022. 119 бет.
12. Гритсевский И. М., Дарсликдан-дарсининг ижодий режасига. Ўтиш: сайтда ҳаракатланиш, қидирув
13. Кларин М. В. Хорижий педагогик изланишларда ўқитишнинг инновацион моделлари. Ўтиш: сайтда ҳаракатланиш, қидирув
14. Nabiev Abdimal. Candidate of technical sciences, acting Professor Tashkent Institute of Chemical Technology Tashkent, Uzbekistan. Creation of new generation textbooks for technical educational institutions based on innovative technologies. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 5, 2020 ISSN 2056-5852